

UMAR SAYFIDDINNING “FARMON” VA “PECHEVIY” HIKOYASI TARJIMASIDA TARXIY KOLORITNING BERILISHI

Pardayev Ulug'berdi Xudayshukur o'g'li
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8431664>

ANNOTATSIYA

Har qaysi xalq milliy qadriyatlarini o'z maqsad – muddaolari, shu bilan birga, umumbashariy taraqqiyot yutuqlari asosida rivojlantirib, ma'naviy dunyosini yuksaltirib borishga intilar ekan, bu borada tarixiy xotira masalasi alohida ahamiyat kasb etadi. Ya'ni tarixiy xotira tuyg'usi to'laqonli ravishda tiklangan, xalq bosib o'tgan yo'l o'zining barcha muvaffaqiyat va zafarlari, yo'qotish va qurbonlari, quvonch va istiroblari bilan xolis va haqqoniy o'rganilgan taqdirdagina chinakam tarix bo'ladi.

Kalit so'zlar: *tarixiy xotira, yangilik xususiyati, eskilik xususiyati, arxaizm, istorizm, tarixiy so'zlar;*

Ba'zi adabiyotlarda so'zlarning eskilik va yangilik xususiyatiga ko'ra ham ikkiga bo'linishi aytiladi:

1. Eskilik bo'yog'iga ega bo'lgan so'zlar;
2. Yangilik bo'yog'iga ega bo'lgan so'zlar.

Ana shu tasnifga ko'ra eskilik bo'yog'iga ega bo'lgan so'zlar ikkiga ajratiladi: Arxaizmlar – hozirgi kunda mavjud bo'lgan va qo'llanilayotgan narsa, voqea-hodisalarning eskirib qolgan nomlari: g'un – xalq, dilmaç – tercüman kabi. Istorizmlar – bugungi kunda mavjud bo'lmagan, qo'llanilmayotgan narsa, voqea-hodisalarning tarixda qolibketgan nomlari: kapikulu, köle, kadi, paşa, sadrazam kabilar.

Arxaizm va istorizmlar quyidagi xususiyatlariga ko'ra farqlanadi:

1. Arxaizmlar bugungi kunda mavjud bo'lgan narsa, voqea-hodisani bildirsa, istorizm - tarixiy voqea, narsa va hodisalarning nomini bildiradi.
 2. Arxaizmlarning bugungi kunda sinonimlari ishlatiladi, istorizm esa o'tmish voqeligining nomi bo'lib, hozirgi kunda ularning o'rnini bosa oluvchi boshqa lug'aviy birlik ishlatilmaydi.
- Eskirgan so'zlar. Kundalik hayotda ishlatilmaydigan eskirgan so'zlar lug'atlardan o'z joyini egallagan. Jamiyat taraqqiyoti, madaniyatdagi o'zgarishlar tilga o'z ta'sirini o'tkazmasdan qolmaydi. Davr o'tishi bilan mehnat qurollari, kiyim-kechak, uy jihozlarining yangi nusxalari paydo bo'ladi, eskilarining ba'zilari ishlatilmaydigan bo'lib qoladi. Natijada ularni ifodalovchi so'zlar ham bora-bora juda kam qo'llanadigan bo'lib qoladi yoki umuman iste'moldan chiqib ketadi. Yana misollarga murojaat qilamiz: ashu (qizil tuproq), ashuq (temir qalpoq, dubulg'a), aqru (sekin).

Eskirgan so'zlar ikkita guruhga ajratiladi:

Tarixiy so'zlar – hozirda mavjud bo'lmagan narsa hodisalarning iste'moldan butunlay chiqib ketgan nomlaridir. Bunda so'z o'zi ifodalagan tushuncha bilan birgalikda eskiradi. Tarixiy so'z ya'ni istorizmlarga misollar: Çar – tsar – chor, rus podshosi ya'ni Rossiya imperatoriga berilgan unvon. Çariçe – tsaritsa – rus qirolchasi ya'ni Rossiya imperatorining xotini yoki ayol imperatorga berilgan unvon. Çareviç – tsarevich – podshoning o'g'li Rossiya imperatorining o'g'li.

Çavuş:

- Usmonlilar davlat tashkilotida turli vazifalarni bajargan xizmatchi;

- Usmonlilar armiyasida yuqori mansabdagilarning buyruqlarini quyidagilarga yetkazuvchi vazifasini bajaruvchi odam. Masalan: Çarka – Usmonlilarda saroy xodimining lavozimi, vazifasi.

Arxaik soʻzlar – hozirda mavjud boʻlmagan narsa-hodisalarning isteʼmoldan butunlay chiqib ketgan nomlaridir; bunda soʻz eskiradi, lekin tushuncha eskirmaydi, boshqa soʻz bilan ifodalanadigan boʻlib qoladi, bunday soʻzlar isteʼmoldan chiqish arafasida turgan, hozirgi tilda sinonimi boʻlgan soʻzlardir: rayon (tuman), ekspres (tezyurar), oblast (viloyat), vrach (shifokor), xirurg (jarroh), injener (muhandis), redaktor (muharrir), redaksiya (tahririyat), ulus (xalq), bitik (yozuv) va hokazolar.

V.G.Belinskiy “Bir xalqning adabiy asarlarini boshqa xalqning tiliga tarjima qilish ularning oʻzaro yaqinlashishlariga, bir-birlariga gʻoyalar almashinishiga asos boʻladi, ana shunda yangi badiiy asar kelib chiqadi va aqliy siljish yuz beradi”, deb aytgan edi.¹

Umar Sayfiddin asarlarini oʻrganib chiqadigan boʻlsak biz uning tarixiy asarlarida oʻquvchilarga oʻsha davrning Turk millatining ichida mavjud boʻlgan muammolar, adolatsizliklarni ochib berishga harakat qilganini koʻrishimiz mumkin. Uning asarlarini tahlil qiladigan boʻlsak unda quyidagi mavzularda koʻp bora toʻxtalib oʻtilgan:

- Qahramonlik;
- Fidokorlik;
- Davlat tarbiyasi va ideal davlat odami;
- Vatanga va millatga boʻlgan muhabbat.

Umar Sayfiddin oʻz mamlakati va millatini qattiq sevgan va uning kelajagi uchun qaygʻurgan vatanparvar yozuvchi edi. XX asr boshida turk jamiyatida katta siyosiy kuchga ega boʻlgan ayrim guruhlar tomonidan mamlakatni tarqoqlikka, xalqni mahdudlikka yetaklaydigan qarashlar targʻib etilayotgan, millat va din tushunchalari inkor etilayotgan bir sharoitda milliy birlik gʻoyasi, oʻzlikni anglash, xalqni yagona milliy gʻoya atrofida jipslashtirish ehtiyoji tugʻigan edi. Umar Sayfiddin bu tarixiy zaruratni teran ilgʻab, oʻz asarlarida millat rivojiga toʻsiq boʻlayotgan illatlarning ildizlarini, vatanparvarlik, millatparvarlik tuygʻusini xiralashtirayotgan salbiy jihatlarni haqqoniy koʻrsatdi, zamondoshi ahloqiy-maʼnaviy fazilatlarini tarbiyalashni eng muhim vazifa deb bildi. Millatning kelajagi, ravnaqi uchun kurashmagan kishi yetuk inson emas. Shu oʻrinda taʼkidlab oʻtish joizki, Umar Sayfiddin turk madaniyatini, anʼanalarini xudbinlik tuygʻularini avj oldiradigan Gʻarb madaniyati taʼsiridan asrash uchun kurashgan. Quyida esa Umar Sayfiddinning Farmon hikoyasi tarjimasini tahlilini koʻrib chiqamiz.

Asliyat: Konak yerine, yalnız sadrâzaminin çadırı kurulabilmişti.

Tarjima: Qoʻnish uchun moʻljallangan joyda faqat bosh vazirning chodiri qurilgandi, xolos.

Bu yerda biz “sadrâzamin” nomini “bosh vazirning” deya tarjima qilinganini koʻrishimiz mumkin. Va tarjimani muvaffaqiyatli amalga oshganini koʻrib turibmiz. Nega deganda turk tilidagi “sadrâzamin” soʻzi tarixiy soʻz boʻlib, tarjimon uni hozirgi zamonga moslashtirib oʻquvchiga tushunarli holda “bosh vazirning” deya tarjima qilgan. Bu yerda tarjimon soʻzni toʻgʻri tanlay olgan. **“Sadrâzam”** soʻzi Usmoniylar imperiyasi davrida ham ishlatilgan boʻlib, uning sinonimi sifatida **“vezir-i azam”** soʻzi koʻproq qoʻllanilgan. Uning maʼnosi Usmonli Sultonlarining oʻrniga ular nomidan davlat ishlarini boshqargan, eng yuksak maqomdagi

¹ Саломов Ф. Рус тилидан мақол, матал ва идиомаларни таржима қилиш масаласига доир. Тошкент: Фанлар академияси нашриёти, 1961. – Б. 11.

davlat odami hisoblangan. Bu ikki tarixiy soʻzlar usmonli turkchasi hisoblanadi, yaʼni Usmoniylar davridagi davlat tili boʻlgan. Yana boshqa bir manbalarga koʻra “*vezir-i azam*” soʻzining kelib chiqish ildizlari haqida turli xil qarashlar mavjud. Bir qism Vezir kalimasi Sosoniylarga tegishli boʻlganligi uchun uni forschadan olingan boʻlib soʻng arabchaga oʻtgan haqida aytib oʻtishadi. Yana bir qism esa Qurʼon va hadislarda kuzatilgan bois uni asl arabchadan olinganini aytishadi.

Asliyat: Ama ayaklarındaki nıkrıs sızılarını duymuyor

Tarjima: Keksa podshoh xasta edi, oyogʻida podagrasi² bor, lekin u ogʻriqni sezmasdi.

Bu yerda biz nıkrıs hastaligini tarjimon podagrasi bor deya snoska orqali oʻquvchiga tushunarli boʻlishi uchun tushuntirib oʻtib ketgan. Podagra oʻzi modda almashinuvining buzilishi tufayli yuz beradigan, boʻgʻinlar, oyoq barmoqlarining qizishganday zirqirab ogʻriydigan xastalik. Buni baʼzilar bilishi mumkin ammo barcha oʻquvchi kitobxon birdek tushunmasligi mumkin. Shuning uchun skoska orqali berilgani maqul.

“Milliylik u yoki bu millatning maʼnaviy faoliyati va moddiy hayotidagi oʻziga xoslikdir. Badiiy asarda aks etgan milliy xususiyatlar yigʻindisi adabiyotshunoslikda milly kolorit deb ataladi. Milliy koloriy bilan bogʻliq boʻlgan soʻz va atamalar realiyalar boshqacha qilib aytganda milliy xos soʻzlar deyiladi. Realiya lotincha soʻz boʻlib, buyumga, narsaga oid degan maʼnoni bildiradi. Realiyalar asar tilining ajralmas qismi boʻlib, ular yordamida muallif qahramon obrazini yaratadi, xalqning milliy xususiyatini tasvirlab beradi”³.

“Bolgariyalik tarjimashunos olimlar S.Vlaxov va S.Florin realiya deb narsalar tushunchalar, voqea-hodisa geografik muhitga xarakterli, madaniyat, moddiy va maishiy turmush yoki xalqlar, millatlar, yurt kabilarining ijtimoiy-tarixiy xususiyatlarini bildiradigan xalq tilidagi soʻz va soʻz birikmalarini aytadi.”⁴

Quyida yana bir misol koʻrib chiqamiz:

Asliyat: “...haydutlarnı saldırsına uğramıştı.”

Tarjima: “...qaroqchılar hujumiga ham duch keldi.”

Ushbu jumlada biz haydut soʻzini tarjimon qaroqchi deya oʻgʻirganini koʻramiz. Haydut soʻzi eski soʻz boʻlib hozirda uning muqobili eʼskiye ishlatiladi. Bu soʻzning ikki xil maʼnosi mavjud. Birinchisi yuqorida aytib oʻtganimiz boʻlsa, ikkinchisi hozirgi zamon turk tilida bu soʻz juda koʻp shoʻxlik qiladigan va sevimli kichik bolalarga hazil mutoyiba qilib qoʻllaniladi.

Jamiyatdagi oʻrni va ijtimoiy holati yaʼni lavozimi mansabiga koʻra murojaat qilish aksariyat hollarda tarjimon oldida yechib boʻlmaydigan vazifani qoʻyadi. Shu oʻrinda yana bir misol keltirib oʻtamiz:

Asliyat: “Malkara Beyi, Evren Bey'le...”

Tarjima: “Malqora beyi Evran bey bilan ittifoq tuzib...”

Yuqorida keltirilgan jumlada aynan turk millatiga xos boʻlgan murojaat soʻz uchraydi. Bey bu oʻzbek tilidagi bekka toʻgʻri kelib, har ikkisining ahm lugʻaviy maʼnosi boy-badavlat mansab egasini bildiradi. Bu soʻzning ikki xil koʻrinishda qoʻllanilishini kuzatdik. Birinchisi erkak kishi ismidan soʻng hurmat sifatida bey deya ishlatilishi boʻlsa, ikkinchisi, erkak kishini bildirmoq

² Podagra – modda almashinuvining buzilishi tufayli yuz beradigan, boʻgʻinlar, oyoq barmoqlarining qizishganday zirqirab ogʻriydigan xastalik.

³ Ochilov E. Tarjimashunoslikning nazariy masalalari. Oʻquv qoʻllanma. – Toshkent: ToshTDSHI, 2014. – B. 92-93.

⁴ Жўраев К. Таржима санъати. – Тошкент: Фан, 1982. – Б. 49.

uchun va ba'zan erkaklar uchun isim sifatida qo'llanilgan. Aynan mana shu so'zda tarjimonning mahorati yaqqol ko'zga tashlabnadi. Tarjimonning yutug'i uni o'zbekchalashtirib qo'ymaganligida. Agar uni mutarjim bek shaklida beraverganda asarda ufurib turgan milliy ruh yo'qolar edi.

Aslyat: Bir hafta olmazdi ki bir mektebe balsama, bir sunnet, bir dugun, bir lo'gusa cemiyeti go'rmeyelim. Bu esvaplarimiz, kinalarimiz bile e'glenceye vesile olurdu.

Tarjima: Hafta yo'q ediki, bir o'quv yili boshlanishi, sunnat to'yi, nikoh to'yi yoki beshik to'yi bo'lmasin. Hatto bir yangi libos kiyish, xina qo'yish ham bayramona kayfiyat baxsh etardi.

Ushbu parchada biz ham milliy bayram, urf-odatlarini ko'rishimiz mumkin. Bu parchada **esvaplarimiz** deya milliy libos haqida so'z bormoqda. Bu so'z arabchadan olingan bo'lib, aslida ko'plik ma'nosida keladi lekin turklar buni birlikda ishlatishni boshlashgan.

Shu misoldagi yana bir so'zni tahlil qiladigan bo'lsak, o'zbekcha to'y so'zining turkchadagi muqobili toy va dugun so'zlaridir. Dugun so'zi toy so'zining sinonimi bo'lib, izohli lug'atda unga "ziyofat, xursandchilik, taom tortiladigan ko'ngil ochar tadbir" deya izoh berilgan: "Ve tamam kirk gun kirk gece toy, dugun edip almish ogluna" – Va shundan keyin qirq kechayu qirq kunduz to'y-tomosh berib, qizni o'g'liga olib beribdi. Toy so'zi turk tilida eskirgan hisoblanib, ko'proq ko'tarinki uslubda, og'zaki va badiiy nutqda dugun so'zining sinonimi sifatida qo'llaniladi. Toy turk tilida sunnat to'yi, bazm ma'nosida qo'llanadi, dugun so'zi esa ko'proq nikoh to'yi ma'nosida keladi.

Dugun - to'yning ma'nolari:

1. uylanish munosabati bilan o'tkaziladigan marosim, tantana, o'yin-kulgi. Bir gun, araba ile Merdivenkoyu'nde bir koy dugunune gidilecekti. Ustelik teyzem de koskte dugun hazirlıklarına baslamış.

2. sunnat to'yi (sunnet dugunu).

Yana bir misolga o'tsak quyidagi parchani tahlil qilamiz:

Aslyat: "...padişahın gözdelelerinden pek genç bir kahraman olan Tosun Bey yine kendini gösterdi."

Tarjima: "...podshoh maxsus bo'linmasining navqiron sardorlaridan biri – To'sin bey yana jasorat ko'rsatdi."

Ushbu jumlaning tahlil qiladigan bo'lsak, "gözdelelerinden" so'zi Usmoniylar davridan qolgan tarixiy so'z bo'lib, ya'ni eng sevimli, maxsus podshoh uchun degan ma'nolarni bildiradi. Tarjimon ushbu jumlaning "maxsus bo'linmasining navqiron sardorlaridan biri" deya ma'noni bera olgan va tarjima yaxshi chiqqan. "Gözde" so'zining ikkinchi ma'nosi Usmoniylar imperiyasi davrida sultonlarning haramdagi eng sevimli ayoli ma'nosida ham ishlatilgan.

Quyidagi keltirilgan jumlada biz qahramonga berilgan nomni misol qilib keltirishimiz mumkin:

Aslyat: "Dört yıl önce padişah, onu sipahiler arasında görmüş..."

Tarjima: "To'rt yil oldin podshohning o'zi uni sipohiyilar orasida ko'rib qolib..."

Bu gapda esa **"sipahiler"** so'zi Usmoniylar saltanati davrida otli askarlar sinfiga aytilgan so'zdir. O'sha davrda Usmoniylar imperiyasi askarlariga berilgan yer, jang vaqtida o'zining hayvonlarini qonunan olib ketish huquqiga ega askarlar bilan birgalikda safarga otlangan qo'shin sinfiga **"sipahiler"** deyiladi. Ular dushman qarshisida piyodalarni himoya qilganlar va shu bilan birgalikda hujumga ham o'tganlar. Sipohiylik bir qurum sifatida Sulton Murod I davrida joriy qilingan. Ularga ming kumush tangadan yigirma ming kumush tangaga qadar

miqdorda berilardi. Ushbu so'ni ayni muqobil variant bizda ham mavjud bo'lgani sabali tarjimon "sipohiyalar" deya o'giran va tarjimada hech qanday g'alizlik yo'qligini ko'rishimiz mumkin. Tarjimon tarjima jarayonida bir qancha qiyinchiliklarga duch keladi. Bulardan biri tarixiy nomlar, so'zlarni tarjima qilishdir. Tarixiy koloritni tarjima qilishda tarjimon o'sha o'girayotgan tilning tarixini, asarning yozilgan davridagi vaziyatlar, holatlardan habardor bo'lishi kerak deb o'ylaymiz.

References:

1. Shirinova R. Diniy realiyalarning badiiy tarjimada yaratilishining ayrim muammolari: Filol. fan. dok. diss. – Toshkent, 2002.
2. Исоқова Ш. Бадий таржимада миллийлик ва тарихийликнинг акс эттирилиши. (Ойбекнинг "Навой" романининг французча таржимаси мисолида): Ф. ф. н. дисс... – Тошкент: ЎзМУ, 2004.
3. Ўрмонова Н. Таржимада тарихий-архаик лексикани акс эттириш принциплари ва таржима аниқлиги. (Ўзбек классик адабиётидан француз тилига қилинган таржималар таҳлили асосида) Ф. ф. н. дисс... – Тошкент: ЎзМУ, 2008.
4. Жавбўриев М.М. Бадий таржимада миллий характер ва тарихий давр колорини қайта яратиш. Ф. ф. н. дисс... Автореф – Тошкент, 1991.
5. Рахматуллаев.Ш. Архаизм ва историзмлар. // Научные труды. – Тошкент: ТашГУ, 1963. – С . 243-249.
6. Imomova G. Tipik milliy xarakterlar yaratishda badiiy nutqning o'rni: Filol.fan.nom.Diss.- T., 1993.